

BELLADONA. Historia Clínica

Dra. Alicia Massimilla*

Historia Clínica: B.E. 69 años, casada, 2 hijos, jubilada

29-06-90:

Motivo de consulta: hipertensión arterial. H constante, me levanto con dolor de cabeza y no para, en todo el día. Desde un par de años cara roja y ardiendo siempre. Operada de fibroma, desde ese entonces calores. En este momento estoy ardiendo. Tengo un problema muy serio (llanto). Mi hija mayor es diabética desde los 8 años, al quedar embarazada perdió totalmente la vista. Yo no lo puedo asimilar, me parece que es una vida perdida (llanto).

Duermo 3 o 4 horas y me despiertan los calores y no puedo volver a dormirme, el horario es entre las 2 ó 3 de la madrugada. Son hasta la planta del pie, pero en general de la cintura para arriba, con transpiración.

Temor por la salud de mis hijas. Estando sola me desahogo mejor.

Todo me emociona, los chicos, el buen tiempo, cuando está el día lindo, estoy mejor. No me gusta el frío. Más triste si llueve.

No soy demostrativa. Dicen que soy histérica, todo lo quiero perfecto; muy ordenada; me enoja cuando desacomodan. Me critican porque trabajo mucho, (en la casa), no hago caso de lo que me dicen. Siempre me he sacrificado por todo el mundo.

* Prof. Titular de E.M.H.A.

Clima: de joven muy friolenta.

Alim.: prefiero dulces.

Aversión: sin particularidades.

Sed: s/p.

Transpiración: de pecho con los calores.

T.A.: 220/120

Se prescribe Octopus 200 plus, 2 veces por día con 10 succiones antes de cada toma.

06-08-90:

Con la primera toma me sentí muy rara. Mejor el dolor de cabeza, disminuyó de intensidad y tiempo de duración. No me despierto con dolor. Calores igual.

Menos angustiada. Nerviosa por el entorno. Mucha actividad porque atiendo a mi nieto y esta obligación me cansa.

Sed: un poco más. Más tranquila con el orden.

T.A.: 140/80.

Octopus Mil, 2 tomas diarias.

10-09-90:

El movimiento brusco me hace doler más la cabeza. transpiración caliente y salada, continúan las oleadas de calor. Miedo de caminar y caerme, quedar inutilizada. La angustia igual, un poco más tranquila.

T.A.: 120/80.

Octopus 3 LM, 10 gotas en 80 cc. de agua alcoholizada.

10-01-91:

No duermo bien, me despierto transpirada y no me puedo volver a dormir. Ya le tengo miedo a la noche. Me pongo a pensar en el presente, en el futuro. Desapareció calor en planta de pie.

Sulphur 5 LM, 1 cuch. por día.

02-07-91:

Cuando me duele la cabeza soy otra persona. Me irrito y grito, me dura me quedo mal, después me arrepiento. Impotencia por mi hija que no la puedo ayudar (no vidente).

Transpiración mancha de amarillo desde siempre.

De chica miedo a los perros. Ahora pesadillas con un perro que me quiere morder y me desperté golpeando el colchón. Los animales no me gustan cerca y menos en mi casa.

Sulphur 12 LM plus.

20-01-92:

Los calores no cambiaron. La transpiración sigue manchando de amarillo.

Me hago problema por todo, mi hija se va de vacaciones sola y me angustia.

Dolor de cabeza por estornudar; en movimiento; o al subir escaleras.

Se seca la boca sobre todo de noche.

Belladona 200, un cuarto de dosis una hora después de cenar.

03-03-92:

Anduve muy bien, mejoraron los calores, los dolores de cabeza.

Menos angustiada.

Temor a que pase algo en casa. Soy de ayudar, inclusive a los de la calle, dicen que me hago cargo de los penares de todo el mundo.

T.A.: 140/80.

Belladona Mil, un cuarto de dosis.

22-09-92:

Los miedos no han disminuido. Rabieta con mi nieto porque no cumple con las cosas del colegio.

Los dolores de cabeza no volvieron tan fuerte como al principio, ni tan frecuentes, mucho mejor.

No calor en las plantas del pie, mejor los calores. Transpiración disminuyo.

Belladona 20 M.

28-07-93:

Bien los dolores de cabeza. Empecé yoga. Pero cuando me acuesto me duermo y me despierto y pienso qué es lo que tengo que hacer al día siguiente, me muevo, cavilo y resuelvo.

Ultimamente nerviosa. Siempre me he sacrificado por todos. Mejor la voluntad. Trabajo todo el tiempo.

10-01-95:

Un poco cansada; desde hace 15 días dolor de cabeza. Mi esposo vendió el negocio y está todo el día en casa; no lo veo bien,

no sale ni a caminar. ¿Si éste va a ser nuestro futuro? ¡No lo veo bien! Ni económicamente, ni nada. Volvieron los calores y es como estar en el infierno. Me siento mal si no puedo hacer todo lo de la casa, ayudar a mi nieto en las tareas. Parece que en mi vida no se termina nunca el tener que sacrificarse.

Belladona 80 Mil, un cuarto de dosis en 80 cc. de agua.

Desde la primera consulta hasta la fecha continúa tomando distintas dinimizaciones ante el retorno de algunos de los síntomas habituales en ella. La última prescripción fue el 06-07-98: **Belladona 1 millón 1/4 dosis.**

La mejoría se dio en todos los aspectos tanto físicos como mentales. Desapareciendo los temores, el afán terrible por el trabajo y "vivir solamente para los demás".

La repertorización que efectué es:

- 1) temor a los perros.
- 2) dolor de cabeza ascendiendo escalones.
- 3) decoloración rojo encendido en cara.
- 4) transpiración manchando de amarillo.
- 5) calor hacia arriba (generales).

Este análisis contiene 114 remedios y 5 síntomas. Intensidad considerada

1. MENTE - TEMOR - perros; de los	1	22
2. CABEZA - DOLOR - ascendiendo - escaleras	1	48
3. CARA - DECOLORACION - rojo - rojo incandescente	1	26
4. TRANSPIRACION - MANCHANDO la ropa - amarillo	1	26
5. GENERALES - CALOR - sofocos - extiende a, se - hacia arriba	1	38

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	bell.	calc.	ferr.	sulph.	glon.	chin.	lach.	lyc.	carb-v.	phos.	thuj.	graph.	sep.	spong.	stram.	bry.	carb-an
	4/12	4/8	4/7	4/6	3/7	3/6	3/6	3/6	3/5	3/5	3/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/4	2/4

1.	4	1	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-
2.	3	3	1	2	2	-	2	2	2	2	1	-	2	3	-	3	-
3.	3	2	2	1	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	2	-	-
4.	2	-	2	-	-	2	3	-	-	-	2	3	-	-	-	1	3
5.	-	2	2	2	3	1	1	2	1	2	-	2	3	2	-	-	1